

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih lancar dan terarahnya pelaksanaan kegiatan Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Asesor, Verifikator dan Peserta dalam kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen tersebut;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana, Asesor, Verifikator dan Peserta dalam kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.II/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Refreshment Asesor dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Asesor, Verifikator dan Peserta bertugas:
1. Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Refreshment Asesor dan dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, serta menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Asesor bertugas menilai laporan Beban Kerja Dosen UIN Antasari Banjarmasin dan menyampaikan hasil penilaiannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Verifikator bertugas melakukan verifikasi pada kegiatan Refreshment Asesor dan dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
 4. Peserta bertugas mengikuti kegiatan Refreshment Asesor dan dan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sampai dengan selesai
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUIB BURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 67 TAHUN 2022
TANGGAL 24 JANUARI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	Nama	Gol.	Jabatan	Ket
1.	Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA	IV/b	Penanggungjawab	
2.	H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.Si	III/d	Ketua	
3.	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	III/c	Sekretaris	
4.	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	III/c	Anggota	
5.	Imaduddin, MA.	III/c	Anggota	
6.	Abu Bakar, S.Ag., M.H.I	IV/a	Anggota	
7.	Suryandari, M.Pd.	-	Anggota	
8.	Lisa Liana, M.Pd.	-	Anggota	
9.	Lia Agustina, M.Pd.	-	Anggota	
10.	Mustafa, S.Ag.	-	Anggota	
11.	Rahman Helmi, S. Ag, M. Si	III	Anggota	
12.	Erwinsyah, S. Kom, M.Kom.	III	Anggota	
13.	Munisah, S.H.I, MHI	III	Anggota	
14.	Ali Akbar, S. Ag, M.Pd.I	IV	Anggota	
15.	Abdul Hadi	II	Anggota	
16.	Rahmat Syaifullah	-	Anggota	
17.	Rafi'ah, S.Pi	-	Anggota	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 67 TAHUN 2022
TANGGAL 24 JANUARI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR NAMA PESERTA REFRESHMENT ASESOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Nama	NIRA	JABATAN
1.	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA	981021008100002350	Peserta
2.	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	981021008100002355	Peserta
3.	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.	981021008100002352	Peserta
4.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH	981021008100002348	Peserta
5.	Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag	981021008100002351	Peserta
6.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S. Ag., MA	980921008014112337	Peserta
7.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	981021008300002356	Peserta
8.	Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag	981021008100002347	Peserta
9.	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd	981021008200002357	Peserta
10.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	980921008013952329	Peserta
11.	Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd	980921008113922338	Peserta
12.	Dr. Syaugi Mubarak, MA	981121008115102341	Peserta
13.	Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum	981221008102492854	Peserta
14.	Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd	980921998014312857	Peserta
15.	Dr. Mahmud Yusuf, M.Si	981021008133652851	Peserta
16.	Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	980921008013962330	Peserta
17.	Dr. H. Sukarni, M. Ag	980921008014352340	Peserta
18.	H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., Ph.D	981121008114202358	Peserta
19.	Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd	981021008134352863	Peserta
20.	Dr. Dina Hermina, M.Pd	981021008050272342	Peserta
21.	Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag	981021008050552336	Peserta
22.	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag	981221008115002852	Peserta
23.	Dr. Wardani, M.Ag	981221008102422860	Peserta
24.	Dr. H. Mukhyar Sani, MA	981021008050002331	Peserta
25.	Dr. Hairul Huda, M.Ag	981321008111092862	Peserta
26.	Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag	981121008111302859	Peserta
27.	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA	980921008014292339	Peserta
28.	Dr. Ahmad Salabi, M.Pd	981221008102642867	Peserta
29.	Dr. Irfan Noor, M.Hum	981021008121052866	Peserta
30.	Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI	980921008013842855	Peserta
31.	Zainal Pikri, MA., M.Ag., Ph.D	981221008102522856	Peserta
32.	Dr. Muhamad Sabirin, M.Si	981021008153152853	Peserta
33.	Dr. Muhaimin, S.Ag., MA	981121008113202335	Peserta
34.	Dr. Halimatus Sakdiah, M.Si	981021008134352858	Peserta
35.	Dr. Saifuddin, M.Ag	980921008014292861	Peserta
36.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH	980921008013852864	Peserta
37.	Dr. Hj. Salamah, M.Pd	981021008050122334	Peserta
38.	Drs. Jalaluddin, M.Hum., Ph.D	980921008013922344	Peserta
39.	Dr. H. Hadariansyah AB, MA	981021008050012327	Peserta
40.	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	980921008013902328	Peserta
41.	Akhmad Sagir, S.Ag, M. Ag, Ph. D.	981021008050112325	Peserta
42.	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	981021008050182332	Peserta
43.	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA	990921008014717762	Peserta
44.	Dr. H. Hamdan, M. Pd	9909210080238717763	Peserta
45.	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	9909210080141717764	Peserta

No	Nama	NIRA	JABATAN
46.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.	9909210080140417765	Peserta
47.	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	9909210080144017766	Peserta
48.	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag	991021008050417767	Peserta
49.	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag.	9909210081151004817768	Peserta
50.	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	9909210080144517769	Peserta
51.	Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I	9914210081289417770	Peserta
52.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	9910210800505017771	Peserta
53.	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	9910210080507117772	Peserta
54.	Dr. Ridha Fadillah, MA	9914210081289617773	Peserta
55.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI	9912210081024617774	Peserta
56.	Dr. Faisal Mubarak, Lc., MA	9914210081292117775	Peserta
57.	Dr. M. Rusydi, S.Fil.I., M.Ag	9915210081393117776	Peserta
58.	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	9916210081424517777	Peserta
59.	Dr. Norhidayat, MA	9911210081151005917778	Peserta
60.	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag	9909210080138917779	Peserta
61.	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag	9910210080504417780	Peserta
62.	Dr. Wahyudin, M.Si	9909210081311007917781	Peserta
63.	Dr. H. Ahmad Mujahid, MA	9910210080508817797	Peserta
64.	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	9912210081024817782	Peserta
65.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag	9912210081025417783'	Peserta
66.	Dra. Inna Muthmainnah, MA., Ph.D	9912210081025317784	Peserta
67.	Dr. Ahmad Suriadi, MA	9909210190161517785	Peserta
68.	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I	9917210081484217786	Peserta
69.	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I	9914210081289117787	Peserta
70.	Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	9914210081289517788	Peserta
71.	Dr. Hj. Suraijjah, M.Pd	9909210080143617789	Peserta
72.	Dr. Ahmad Syadzali, S. Ag., M.Hum	9910210080504617790	Peserta
73.	Dr. M. Daud Yahya, M.Ag	9913210081111217791	Peserta
74.	Dr. H. Suriagiri, M.Pd.	9909210080143717792	Peserta
75.	Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum	9911210081413006317793	Peserta

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 67 TAHUN 2022
TANGGAL 24 JANUARI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR ASESOR PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO.	NAMA	NIRA	BDANG KEAHLIAN	HONOR/ DOSEN
1.	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA	981021008100002350	Al-Balaghah	RP.90.000
2.	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	981021008100002355	Tafsir (Bahasa Arab)	RP.90.000
3.	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.	981021008100002352	Ilmu Tafsir	RP.90.000
4.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH	981021008100002348	Hukum Islam	RP.90.000
5.	Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag	981021008100002351	Ilmu Hadits	RP.90.000
6.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S. Ag., MA	980921008014112337	Fenomenologi Agama	RP.90.000
7.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	981021008300002356	Ilmu Pendidikan	RP.90.000
8.	Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag	981021008100002347	Tafsir/Ulumul Qur'an	RP.90.000
9.	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd	981021008200002357	Bahasa Indonesia	RP.90.000
10.	Prof. Dr.H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	980921008013952329	Ilmu Hukum	RP.90.000
11.	Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd	980921008113922338	Evaluasi Pendidikan	RP.90.000
12.	Dr. Syaugi Mubarak, MA	981121008115102341	Met. Studi Islam	RP.90.000
13.	Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum	981221008102492854	Filsafat Agama	RP.90.000
14.	Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd	980921998014312857	Matematika	RP.90.000
15.	Dr. Mahmud Yusuf, M.Si	981021008133652851	Ilmu Perbankan	RP.90.000
16.	Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	980921008013962330	Tafsir	RP.90.000
17.	Dr. H. Sukarni, M. Ag	980921008014352340	Ushul Fiqh	RP.90.000
18.	H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., Ph.D	981121008114202358	Islam Dan Budaya Lokal	RP.90.000
19.	Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd	981021008134352863	Metodologi Penelitian	RP.90.000

NO.	NAMA	NIRA	BDANG KEAHLIAN	HONOR/ DOSEN
20.	Dr. Dina Hermina, M.Pd	981021008050272342	Statistik Pendidikan	RP.90.000
21.	Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag	981021008050552336	Filsafat Islam	RP.90.000
22.	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag	981221008115002852	Bahasa Arab	RP.90.000
23.	Dr. Wardani, M.Ag	981221008102422860	Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir	RP.90.000
24.	Dr. H. Mukhyar Sani, MA	981021008050002331	Tafsir	RP.90.000
25.	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag	981321008111092862	Hadist	RP.90.000
26.	Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag	981121008111302859	Metodologi Penelitian Hadits	RP.90.000
27.	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA	980921008014292339	Linguistik	RP.90.000
28.	Dr. Ahmad Salabi, M.Pd	981221008102642867	Manaj. Pend. Islam	RP.90.000
29.	Dr. Irfan Noor, M.Hum	981021008121052866	Filsafat Ilmu	RP.90.000
30.	Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI	980921008013842855	Ushul Fiqh	RP.90.000
31.	Zainal Pikri, MA., M.Ag., Ph.D	981221008102522856	Filsafat	RP.90.000
32.	Dr. Muhamad Sabirin, M.Si	981021008153152853	Matematika	RP.90.000
33.	Dr. Muhaimin, S.Ag., MA	981121008113202335	Ekonomi Islam	RP.90.000
34.	Dr. Halimatus Sakdiah, M.Si	981021008134352858	Psikologi	RP.90.000
35.	Dr. Saifuddin, M.Ag	980921008014292861	Ulumul Hadist	RP.90.000
36.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH	980921008013852864	Ilmu Hukum	RP.90.000
37.	Dr. Hj. Salamah, M.Pd	981021008050122334	Pengembangan Kurikulum	RP.90.000
38.	Drs. Jalaluddin, M.Hum., Ph.D	980921008013922344	Met. Penelitian/Hukum/Ham	RP.90.000
39.	Dr. H. Hadariansyah AB, MA	981021008050012327	Ilmu Mantiq/Logika	RP.90.000
40.	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	980921008013902328	Administrasi Pendidikan	RP.90.000
41.	Akhmad Sagir, S.Ag, M. Ag, Ph. D.	981021008050112325	Ulumul Hadist	RP.90.000
42.	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	981021008050182332	Ilmu Jiwa Perkembangan	RP.90.000
43.	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA	990921008014717762	Sejarah Peradaban Islam	RP.90.000
44.	Dr. H. Hamdan, M. Pd	9909210080238717763	Pengembangan Kurikulum	RP.90.000

NO.	NAMA	NIRA	BDANG KEAHLIAN	HONOR/ DOSEN
45.	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	9909210080141717764	Bahasa Inggris	RP.90.000
46.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.	9909210080140417765	Fiqih/Ilmue Fiqih	RP.90.000
47.	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	9909210080144017766	Psikologi Belajar	RP.90.000
48.	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag	991021008050417767	Tafsir	RP.90.000
49.	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag.	9909210081151004817768	Ulumul Qur'an	RP.90.000
50.	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	9909210080144517769	Metodologi Pembelajaran PAI/Metodologi Pengajaran Agama	RP.90.000
51.	Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I	9914210081289417770	Administrasi Pendidikan / Manajemen Pendidikan Islam	RP.90.000
52.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	9910210800505017771	Ulumul Qur'an	RP.90.000
53.	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	9910210080507117772	Filsafat Pendidikan	RP.90.000
54.	Dr. Ridha Fadillah, MA	9914210081289617773	Pendidikan Bahasa Inggris	RP.90.000
55.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI	9912210081024617774	Filsafat Hukum Islam / Ushul Fiqih / Syariah	RP.90.000
56.	Dr. Faisal Mubarak, Lc., MA	9914210081292117775	Balaghah / Pendidikan Bahasa Arab	RP.90.000
57.	Dr. M. Rusydi, S.Fil.I., M.Ag	9915210081393117776	Filsafat Umum / Filsafat Agama	RP.90.000
58.	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	9916210081424517777	Metode Pengajaran Bahasa Arab/ Pendidikan Bahasa Arab	RP.90.000
59.	Dr. Norhidayat, MA	9911210081151005917778	Tafsir / Metodologi Studi Islam	RP.90.000
60.	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag	9909210080138917779	Perencanaan Pengajaran	RP.90.000
61.	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag	9910210080504417780	Metodologi Studi Islam	RP.90.000
62.	Dr. Wahyudin, M.Si	9909210081311007917781	Metodologi Penelitian	RP.90.000
63.	Dr. H. Ahmad Mujahid, MA	9910210080508817797	Manahijul Mufassirin	RP.90.000
64.	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	9912210081024817782	Bahstul Kutub / Bahasa Arab	RP.90.000
65.	Dr. Hj. Rabiatal Adawiah, M.Ag	9912210081025417783'	Filsafat Umum / Filsafat Agama	RP.90.000
66.	Dra. Inna Muthmainnah, MA., Ph.D	9912210081025317784	Pendidikan Bahasa Arab	RP.90.000
67.	Dr. Ahmad Suriadi, MA	9909210190161517785	Psikologi Agama / Sufistik	RP.90.000

NO.	NAMA	NIRA	BDANG KEAHLIAN	HONOR/ DOSEN
68.	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I	9917210081484217786	Ulumul Hadits	RP.90.000
69.	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I	9914210081289117787	Bimbingan Dan Penyuluhan / Bimbingan Dan Konseling	RP.90.000
70.	Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	9914210081289517788	Media Dan Teknologi Pembelajaran / Teknologi Pendidikan	RP.90.000
71.	Dr. Hj. Surajjiah, M.Pd	9909210080143617789	Pengelolaan Media Pembelajaran / Media Pembelajaran	RP.90.000
72.	Dr. Ahmad Syadzali, S. Ag., M.Hum	9910210080504617790	Filsafat Agama	RP.90.000
73.	Dr. M. Daud Yahya, M.Ag	9913210081111217791	Pendidikan Agama Islam	RP.90.000
74.	Dr. H. Suriagiri, M.Pd.	9909210080143717792	Psikologi Pendidikan	RP.90.000
75.	Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum	9911210081413006317793	Hukum Tata Negara	RP.90.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 67 TAHUN 2022
TANGGAL 24 JANUARI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR NAMA VERIFIKATOR PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	Verifikator BKD	
2.	H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.Si	Verifikator BKD	
3.	Imaduddin, MA.	Verifikator BKD	
4.	Abu Bakar, S.Ag., M.H.I	Verifikator BKD	
5.	Suryandari, M.Pd.	Verifikator BKD	
6.	Lisa Liana, M.Pd.	Verifikator BKD	
7.	Lia Agustina, M.Pd.	Verifikator BKD	
8.	Mustafa, S.Ag.	Verifikator BKD	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 67 TAHUN 2022
TANGGAL 24 JANUARI 2022
TENTANG
REFRESHMENT ASESOR DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR NAMA PESERTA PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Nama	Bidang Keahlian	NIDN
1.	DRS. BASRIAN, M.FIL.I	TAFSIR	2020076101
2.	DR. H. M. HANAFIAH, M.HUM	TAFSIR	2005025901
3.	H. BADRIAN, S.AG, M.AG	TAFSIR AYAT AHKAM	2017077302
4.	DR. H. MUKHYAR SANI, MA	TAFSIR	2020015701
5.	DR. SAIFUDDIN, M.AG	TAFSIR HADIS	2021087101
6.	DR. HAMIDI ILHAMI, M.AG	TAFSIR	2019027302
7.	DR. WARDANI, M.AG	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	2011047301
8.	DR. H. AHMAD MUJAHID, MA	MANAHIJUL MUFASSIRIN	2021017801
9.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA	FENOMENOLOGI AGAMA	2009127102
10.	Prof. Dr. H. Asmaran AS., MA	USHULUDDIN/TASAWUF	2005035501
11.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	ILMU HUKUM	2001116102
12.	Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH	HUKUM ISLAM	2006045801
13.	DR. HJ. GUSTI MUZAINAH, SH, MH	ILMU HUKUM	2023026601
14.	DRA. HJ. WAHIDAH, MHI	HUKUM ISLAM/FIKIH MAWARIS	2027036701
15.	DR. H. SUKARNI, M.AG	USHUL FIQH	2017046301
16.	DR. H. FATHURRAHMAN AZHARI, M.HI	USHUL FIQH	2009066001
17.	DR. MAHMUD YUSUF, M.SI	ILMU PERBANKAN	2026017901
18.	MUJIBUROHMAN, MA., PH.D	HUKUM PERDATA ISLAM	2028067203
19.	IMAM ALFIANNOOR	Muqaranah Qawanin	2008017501
20.	LUTPI SAHAL, S.H.I., M.S.I	Ekonomi Syariah	2021098101
21.	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag	TAFSIR (BAHASA ARAB)	2012116201
22.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M. Hum.	Ilmu Fiqih	2013085501
23.	Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag	ILMU HADITS	2010126902
24.	MUHAMMAD RIZALI, M.H	HUKUM BISNIS	2016018601
25.	DRA. RUSDIAH, M.PD.I	DIRASAH ISLAMIAH	2011096702
26.	DR. SITI AISYAH M.AG	DIRASALAH ISLAMIYAH	2009057201
27.	MUSYARRAFAH, M.PD.I	MATERI FIQH MI	2003018901
28.	DRS. A. GAZALI, M.HUM	ILMU FIKIH	2005115801
29.	DRS. EMRONI, M.AG	AKHLAK TASAWUF	2027126702
30.	DR. M. DAUD YAHYA	TAFSIR	2010127302
31.	DRA. FARIDAH, M.H.I	ULUMUL QUR'AN	2007106101
32.	M. NOOR FUADY, M.AG	PENDIDIKAN AQIDAH	2007067402
33.	DRA. TARWILAH, M.AG	MET. PENGAJARAN AGAMA	2011126801
34.	DR. RAHMAT SHOLIHIN, M.AG	ULUMUL QUR'AN	2011017302
35.	NURYADIN, M.AG.	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	0007047502
36.	FATHULLAH MUNADI	ISLAMIC STUDIES	2006027701
37.	DR. HAIRUL HUDAYA, M.AG	HADIST	2023107501
38.	DR. DZIKRI NIRWANA, S.TH.I, M.AG	MET. PEN. HADITS	2027127801
39.	TAMJIDNOR, S.AG, M.PD..I	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2028036901
40.	DR. RIDHA DARMAWATY, M.PD.	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2026128301
41.	Dr. AHMAD MURADI, M.AG	PEND. BAHASA ARAB	2008087802
42.	DRA. NIDA MUFIDAH, M.PD	BAHASA INGGRIS	2014126501
43.	ARMIAH, SIP, M.SI	ILMU KOMUNIKASI	2013097401

No	Nama	Bidang Keahlian	NIDN
44.	SYAIPUL HADI, SIP, A. MD, MA	ILMU KOMUNIKASI	2005126902
45.	PROF. DR. H. AKH. FAUZI ASERI, MA	ILMU TAFSIR	2023125501
46.	PROF. DR. H. ABDULLAH KARIM, M.AG	TAFSIR/ULUMUL QUR'AN	2014025501
47.	PROF. DR. H. RIDHAHANI FIDZI, M.PD	EVALUASI PENDIDIKAN	2030105501
48.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	ILMU PENDIDIKAN	2021065801
49.	DR. AHMAD JUHAIDI, S.AG, M.PD.I	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2018027601
50.	DRS. M. RAMLI, M.PD	MED. TEK. PEMBELAJARAN	2001046601
51.	DR. ANI CAHYADI, M.PD.	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2030087601
52.	DRA. HJ. SURAIJIAH, M.PD	MED. PENGAJARAN	2018026702
53.	DRA. HJ. RUSDIANA HUSAINI, M.AG	MEDIA PENGAJARAN	2021046902
54.	SURYA EKA PRIYATNA, M. CS.	TEKNIK INFORMATIKA	2010037701
55.	DR. MUHAMAD SABIRIN, S.PD., M.SI.	MATEMATIKA	2010047602
56.	DR. HJ. SESSI REWETTY RIVILLA, M.MPD	MATEMATIKA	2031105701
57.	NAJMINNUR HASANATUN NIDA, S.Pd.I., M.Pd.I.	PENDIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM	2019038501
58.	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA	AL-BALAGHAH	2013055301
59.	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2014085601
60.	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd	BAHASA INDONESIA	2006016001
61.	DR. H. HUSNUL YAQIN, M.ED	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2031036602
62.	DR. AHMAD SALABI, S.AG., M.PD	MANAJ. PEND. ISLAM	2011127202
63.	SURAWARDI, S.AG, M.AG	ILMU PEND. ISLAM	2002016801
64.	DR. HILMI MIZANI, M.AG	PERENC. PENGAJARAN	2015086101
65.	DRS. SAMDANI, M.FIL.I	PERENC. SISTEM PAI	2003056902
66.	DRS. H. MUHAMMAD YUSUF, M. FIL. I	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2003046702
67.	RAIHANAH, S.PD.I, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2020067903
68.	HASNI NOOR, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2030037201
69.	RIF'AN SYAFRUDDIN, LC., M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2022077204
70.	MUHDI, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2002087007
71.	DR. H. YAHYA MOF, M.PD	EVALUASI PENDIDIKAN	2019096202
72.	DR. H. HAMDAN, M.PD	PENGEMB. KURIKULUM	2005046603
73.	YULIA HAIRINA, M. PSI.	PSIKOLOGI	2018038401
74.	DRA. HJ. IKTA YARLIANI, M.PD	PSIKOLOGI UMUM	2013106701
75.	DR. AHMAD SURIADI, MA	ILMU JIWA AGAMA	2004026201
76.	HELMA NURAINI, S. PSI., M.PD	PSIKOLOGI	2030087602
77.	DR. SYAIFUL BAHRI DJAMARAH, M.AG	PSIKOLOGI BELAJAR	2001066101
78.	DRS. H. BAYANI, M.AG	PSIKOLOGI DAKWAH	2005086604
79.	HARIS FADILLAH, S.PD, M.PD	PSIKOLOGI PEND	2003026801
80.	DRS. H. SYARIFUDDIN SY, M.AG	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2005105601
81.	DRS. H. ILHAM, MAP	BP. AGAMA ISLAM	2013086603
82.	DRA. HJ. MASYITHAH, M.PD.I	BIMB. & KONSELING	2012126002
83.	DRA. RAIHANATUL JANNAH, M.PD	BIMBINGAN PENYULUHAN	2001126902
84.	DRS. H. HADERANI, M.PD.I	BIMB. & KONSELING	2015065702
85.	NADZMI AKBAR, S. PD, M. PD.I.	BIMBINGAN DAN KONSELING	2008027501
86.	Afifah Linda Sari, M. Pd.	Introduction to Linguistics	2010118701
87.	DRS. SAADILLAH, M.PD	BAHASA INGGRIS	2020056401
88.	DRA. ANDI IRLINA, M.HUM	BAHASA INGGRIS	2001126904
89.	NANI HIZRIANI, S.PD	BAHASA INGGRIS	202711771
90.	PUJI SRI RAHAYU, MA	PEND. BAHASA INGGRIS	2018017702
91.	SITI MUFLICHAH, M.Ag., M.Ed	Bahasa Inggris	2020087402
92.	NURLAILA KADARIYAH, S.AG, M.PD	BAHASA INGGRIS	2018117002
93.	DRS. AHMAD RIJALI, M.PD	BAHASA INDONESIA	2019026802
94.	KHAIRUNNISA, M. PDI	Pembelajaran Bahasa & Sastra Indonesia MI	2026048601
95.	DR. RIDHA FADILLAH, M.ED	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2008117402
96.	DR. SAIFUDDIN. A.H., MA	LINGUISTIK	2030056302
97.	NOR ALFULAILA, S.PD., M.PD	BAHASA INDONESIA MI	2002098302
98.	ARIF RAHMAN HAKIM, M.PD	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2017118301

No	Nama	Bidang Keahlian	NIDN
99.	NORLAILA, M.AG., M.PD.	BAHASA ARAB	2017097101
100.	M. ADRIANI YULIZAR, S.AG., M.A.	BAHASA ARAB	2015067202
101.	TAUFIQURRAHMAN, S.AG., M.ED	BAHASA ARAB	2020097401
102.	DR. WAHYUDDIN, M.PD.I	BAHASA ARAB	2008077702
103.	DRA. MARIANI, M.PD.I	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2002026001
104.	DRA. INNA MUTHMAINNAH, MA, PH.D	PEND. BAHASA ARAB	2024106903
105.	MUH. NADIR, S.AG., M.PD. I	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2017097702
106.	DR. FAISAL MUBARAK, LC., MA	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2006078002
107.	H. MUHAMMAD SYAMSUDIN NOOR, MA	PEND. BAHASA ARAB	202407702
108.	Mahmudah, M. Pd.I.	Materi Bahasa Arab MI	2021088701
109.	M. KAMIL RAMMA OENSYAR, S.Pd.I., M.Pd.	PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	2009018502
110.	AHMAD ARIFIN, S.Pd.I., M.Pd.	MAHARAH AL-ISTIMA	2121058001
111.	DR. BUDI RAHMAT HAKIM, S.AG., M.H.I	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2010047901
112.	DR. MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, M.AG	FILSAFAT ISLAM	2007107702
113.	ABDUL HAKIM, S.AG., M.AG.	FILSAFAT	2002027501
114.	DR. HJ. MILA HASANAH, M.AG	FILSAFAT PENDIDIKAN	2011057202
115.	DR. IRFAN NOOR, S.AG., M.HUM.	FILSAFAT ILMU	2014047101
116.	DRS. ABDUL SANI, M.PD	MANAJ. DAKWAH	2003056302
117.	DRS. ARNI, M.FIL.I	ALIRAN KEPERCAYAAN	2011016301
118.	DRA.HJ. SITI FARIDAH, M.AG	ILMU JIWA AGAMA	2029126401
119.	DR. HIDAYAT MA'RUF, M.PD	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2030076901
120.	DR. HJ. RABIATUL ADAWIAH, M.AG	FILSAFAT AGAMA	2013047601
121.	Nurul Rahmi, M. Pd.	Bimbingan Konseling	2027068801
122.	MUHAMMAD IRFAN ISLAMY, M.PD	Pendidikan Ilmu Sosial	2025108701
123.	MUHAMMAD IQBAL, S. TH.I., M.S.I	ILMU FILSAFAT	2006097702
124.	ABDUL HAFIZ, S.S.H.I., M.H.I	FIQH	2018117801
125.	DRA. FITHRIANA SYARQAWIE, M.HI	FIQH MUNAKAHAT	2019116703
126.	DRA. HJ. NOORWAHIDAH, M.AG	USHUL FIQH	2025066101
127.	DRA. HJ. NADIYAH, MH	FIQH MUNAKAHAT	2021076301
128.	SA'ADAH, S.AG, MH	FIQH	2029057001
129.	ZAINAL MUTTAQIN, M.AG.	FIQH JINAYAT	2002037702
130.	HASBULLAH, S.AG, MHI	FIQH	2024127702
131.	HJ. INAWATI MOHAMMAD JAINIE JARAJAP, MA	FIQH	2029087203
132.	H. MUKHSIN ASERI	FIKIH	2003046101
133.	DRA. HJ. NURWAHIDAH, MHI	ILMU FIQH	2015046501
134.	HAMDAN MAHMUD	HUKUM ISLAM	2005126702
135.	DR. FAHMI HAMD, Lc., MA.	USHUL FIQH	2009127304
136.	ISNY LELLYA, S.AG., M.AG	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2017027201
137.	M.NUR EFFENDI, S.AG., SS.,M.PD.I	ILMU PERPUSTAKAAN	2004036802
138.	DRS. MUHAMMAD YUSERAN, M.PD	MANAJ. PENDIDIKAN	2021026902
139.	H. MUHNIANSYAH ARASYID MAHANI, S.PD., M.PD	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2007016601
140.	DRS. H. SARKATI, M.AG	SUPERVISI PENDIDIKAN	2001075803
141.	DRS. ABDUL MANAF, M.PD	PROFESI KEGURUAN	2006045702
142.	DR. HJ. SALAMAH, M.PD	PENGEMBANGAN KURIKULUM	2015096802
143.	SYARIFAH SALMAH, M. PD. I	PENDIDIKAN IPS MI	2021038402
144.	DR. DINA HERMINA, M.PD	STATISTIK PENDIDIKAN	2009026801
145.	ROHANA FARIDAH, SE, MM	MANAJEMEN	2027047802
146.	Devi Noviyanti, M.M.	Manajemen Pemasaran	0925018702
147.	Restu Khaliq, M. M.	Manajemen Bank & Lembaga Keuangan Islam	2014028601
148.	DRS. RUSLAN, M.AG	TAFSIR	2002056601
149.	FARIHATNI MULYATI, S.AG., M.HI	TAFSIR	2013117002
150.	NAHED NUWAIK, S.AG, M.H.I	MET. DAKWAH	2008027501
151.	M. MABRUR, LC., M.AG	KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM	2028066801
152.	MUHAMMAD RIF'AT, S.AG, M.AG	TEKNIK BERPIDATO	2015087202

No	Nama	Bidang Keahlian	NIDN
153.	ANITA ARIANI, S.AG, M.PD.I	ETIKA DAKWAH	200603761
154.	HJ. MARIYATUL NORHIDAYATI RAHMAH	RETORIKA	2003087001
155.	ZAINUDDIN, S.AG., M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2014067301
156.	Mufida Istati, M.Pd.	Bimbingan Konseling	2021078901
157.	DRA. HJ. RUSDIANA HAMID, M.AG	MED. PENGAJARAN	2022116401
158.	ZULFA JAMALIE, S.AG., M.PD., PH.D	ISLAM DAN BUDAYA LOKAL	2025057102
159.	FAHMI RIADY, S.TH.I., M.S.I	ILMU HADITS	2023027704
160.	DRA. HJ. RUSDIYAH, M.H.I	SEJARAH HUKUM ISLAM	2018066701
161.	DRA. HJ. SHAPIAH, M.PD.I	SEJ. PERD. ISLAM	2019026501
162.	NUR FALIKHAH, M.SC	ILMU SOSIAL	2029108301
163.	DRS. HUMAIDY, M.AG	SEJARAH	2020106001
164.	DRA. HJ. MUDHIAH, M.AG	SKI	2030106502
165.	HATMANSYAH, S.AG, M.E	SEJARAH DAKWAH	201201702
166.	DRS. HASBULLAH, M.SI	SEJ. PENDIDIKAN ISLAM	2003046701
167.	DRS. NOR IPANSYAH, M.AG	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2010026701
168.	SAMSUL RANI, S.AG, M.SI	KOMPOL & LINBUD	2010047003
169.	Muhammad Arabiy, M.A.	Hadits	2001088602
170.	SARMIJI, S.AG., MHI.	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2021126601
171.	MURSALIN, S.Pd., M.Pd.	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2022069201
172.	DIANA RAHMI, S.AG., M.H.	PERADILAN ISLAM	2014077202
173.	DRA. HJ. YUSNA ZAIDAH, MH	HUKUM AP. AGAMA	2012086703
174.	HJ. ENDANG PRISTIWATI, SH, MH	HUKUM PERDATA	2025026401
175.	HJ. HAYATUN NA'IMAH, M.HUM	HUKUM TATA NEGARA	2025057402
176.	DRA. HJ. AMELIA RAHMANIAH, MH	HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA	2019057102
177.	DRA. NAIMAH, MH	PERADILAN ISLAM	2021056701
178.	H. BAHRAN, SH, MH	HUKUM ACARA	2005066101
179.	DR. H. AKHMAD SUKRIS SARMADI, S.AG, M.H	ILMU HUKUM	2013047103
180.	H. FUAD LUTHFI, S.AG, MH	PERADILAN ISLAM	2020087001
181.	ARIE SULISTYOKO, S.SOS, MH	ILMU POLITIK	2018017902
182.	RAHMAN HELMI, S.AG., M.SI.	ILMU FALAK	2008057402
183.	Sri Anafarhanah, MSI.	Manajemen Bisnis	2011098901
184.	DR. MUHAIMIN, S.AG., MA	EKONOMI ISLAM	2017087402
185.	H. ABDUL GAFUR, L.PH., MA	ILMU EKONOMI	2002038101
186.	PATI MATU JAHRA, S.AG., M.SI	EKONOMI MAKRO ISLAM	2018047402
187.	RADEN YANI GUSRIYANI, S.E., M.M.	SIPETSOS EKONOMI ISLAM	2028087101
188.	YULIA HAFIZAH, MEI	EKONOMI ISLAM	2024077901
189.	ERISSA NILASARI, MP	EKONOMI	2028088401
190.	ANNISA SAYYID, M.SI.	AKUNTANSI SYARIAH	2026058301
191.	HARIYANTO, S.E., M.M	AKUNTANSI	2027107901
192.	HARIS FAULIDI ASNAWI, LC., M.SI	EKONOMI ISLAM	2010047902
193.	Jumi Herlita, M. Sc.	Manaj. Bank & Lemb. Keuangan Islam	2005128005
194.	DR. ZAKI MUBARAK, SE., M.SI	Akuntansi Syariah	
195.	MUHAMMAD HARIS, M. KN	KENOTARIATAN	2017118601
196.	DR. AHMAD SYADZALI, S.AG., M.HUM	FILSAFAT	2001057202
197.	HAJIANNOR, M.AG.	FILSAFAT UMUM	2019087201
198.	ANSHARULLAH, S.AG. M.FIL.I	FILSAFAT UMUM	2009067501
199.	DR. FATRAWATI KUMARI, M.HUM	FILSAFAT AGAMA	2009096801
200.	ZAINAL FIKRI, M.AG, PH.D	FILSAFAT AGAMA	2031017102
201.	MAIMANAH, M.AG	HUBUNGAN ANTAR AGAMA	2021077303
202.	MUBARAK, MA	PSIKOLOGI	2001058001
203.	Shanty Komalasari, M.Psi. Psikolog	Psikologi Industri dan Organisasi	2015028302
204.	Imadduddin, M.A.	Psikologi Sosial	2025098202
205.	DR. HJ. HALIMATUS SAKDIAH, S.AG., M.SI	PSIKOLOGI AGAMA	2013047602
206.	DR. M. RUSYDI, M.AG	FILSAFAT UMUM	2003048002

No	Nama	Bidang Keahlian	NIDN
207.	DR. H. HADARIANSYAH AB, MA	ILMU MANTIQ/LOGIKA	2021025701
208.	DR. SURIAGIRI, M.PD	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2009116303
209.	DRA. HJ. NOOR'AINAH, M.FIL.I	HADITS	2001016601
210.	DRA. HJ. RABIATUL ASLAMIAH, M.AG	HADITS	2028046001
211.	DRS. NISPAN RAHMI, M.AG	HADITS AHKAM	2001056701
212.	AKHMAD SAGIR, S.AG., M.AG., PH.D	ULUMUL HADIST	2017127101
213.	DRS. HM. ABDUH, MA	ULUMUL QUR'AN	2002056301
214.	H. IBNU ARABI, S.AG., M.AG	ULUMUL QUR'AN	2024047101
215.	DRA. MULYANI, M.AG.	ULUMUL QUR'AN	2010106801
216.	DR. H. ABDUL BASIR, M.AG	ULUMUL QUR'AN	2004106801
217.	DR. HJ. NURIL HUDA, M.PD	MET. PEN.	2029046001
218.	Rahmat shodiqin	BAHASA ARAB	2022117704
219.	MUQARRAMAH, S.Pd., M.Pd.I.	AKIDAH AKHLAK MI	2003018903
220.	WARDATUN NADHIROH, S.Th.I., M.Hum	TAFSIR	2114069001
221.	HASBY ASSIDIQI, S.PD.M.SI	MATEMATIKA	2019108201
222.	MUHAMMAD AMIN PARIS, S.PD., M.SI.	MATEMATIKA	1114058102
223.	RAHMAWATI, M. PD. SI.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2008118202
224.	ANALISA FITRIA, S.PD, M.SI	MATEMATIKA	2029038101
225.	KHAIRUNNISA, S.PD., M. PD.	ILMU PENGETAHUAN ALAM MI	2005058201
226.	SITI SHALIHAH, S.PD., M.S	ISLAM DAN SAINS	2011047502
227.	ITA, S.Pd., M.Pd.	PERENC. PEMBELAJARAN BIOLOGI	2010049001
228.	ARDIAN TRIO WICAKSONO, S.Si., S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN KIMIA	2027068803
229.	RATNA KARTIKA IRAWATI, S.Pd., M.Pd.	KIMIA ORGANIK	2022108801
230.	YUSRAN FAUZI, S.Pd.I., M.Pd.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2004058203
231.	EKO WAHYU NUR SOFIANTO, S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN FISIKA	2023118501
232.	TRINING PUJI ASTUTIK, S.Si., S.Pd., M.Pd.	KIMIA ANALISTIK	2018058701
233.	FITRI NUR HIKMAH, S.Pd.Si., M.Pd.Si.	FISIKA MAODERN	2019058901
234.	DR. H. JALALUDDIN, M.HUM	MET. PENELITIAN/HUKUM/HAM	2026116601
235.	DRA. ST. RAHMAH, M.AG	MET. PEN. DAKWAH	2012026802
236.	RAHMADI, S.AG., M.PD.I	MET. RISET	2010107401
237.	DR. WAHYUDIN, M.SI	MET. PENELITIAN RISET	2008077702
238.	DRS. MURDAN, M.AG	MET. STUDI ISLAM	2004036601
239.	NORHIDAYAT, S.AG, MA	MET. STUDI ISLAM	2027087701
240.	SULAIMAN KURDI, S.AG., M.SI	MET. STUDI ISLAM	2016117101
241.	ASIKIN NOR, M.AG.	MET. STUDI	2018077204
242.	DR. SYAUGI MUBARAK, S.AG., MA	MET. STUDI ISLAM	2006027001
243.	FAHRIANSYAH, S. AG, M.AG	DAKWAH	2016047003
244.	AULIA AZIZA, S.AG, M.SI	SISTEM INFO. DAKWAH	202311722
245.	BASHORI, M.AG	METODOLOGI PENELITIAN TAFSIR	2001017003
246.	SARI INDRIYANI, S.Pd., M.Pd.	MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI	2021019001
247.	ISTIQAMAH, M.PD	PENDIDIKAN BIOLOGI	2021049202
248.	NURUL HIMMAH, S.Pd., M.Pd.	KAPITA SELEKTA BIOLOGI	2028079102
249.	FEBRIANAWATI YUSUP, M.Pd	PENDIDIKAN BIOLOGI	2004029002
250.	KHAIRIATUL MUNA, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN KIMIA	2007129102
251.	SISKA OKTAPIANTI, M.SC	KIMIA	2027078702
252.	MUHAMMAD NOVAL, SEI, SE, M.Si	AKUNTANSI SYARIAH	2031088903
253.	Ana Rizka Mashud, M.IP	ILMU PERPUSTAKAAN	2010048702
254.	Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2101028701
255.	Anwar Fuadi, M.A.	PENGANTAR PSIKOLOGI	2001038403
256.	Munsi, M.T.	TEKNIK INFORMATIKA	2021048904
257.	MUHAMMAD ADLI NURUL IHSAN, S.Pd.I., M.Pd.I.	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MI	2016068802
258.	NOOR HIDAYATI, S.Pd., M.Pd.	KONSEP DASAR SD/MI	2021049003

No	Nama	Bidang Keahlian	NIDN
259.	Siti Wahdah, M.IP.	PERPUSTAKAAN	2010088701
260.	MUHAMMAD HIKAM, LC., MA.Ek	EKONOMI ISLAM	2016068404
261.	NAJIMATUL ILMIYAH, S.Pd., M.Pd.	STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI	2008118601
262.	DYAH AGENG PRAMESTY KOENARSO, S.Pd., M.Pd.	PEMBLJN. SAINS & INFORMATIKA ANAK USIA DINI	2018099101
263.	IKA IRAYANA, S.Pd.I, M.Pd	MANAJEMEN PAUD	2004107903
264.	NOR IZATIL HASANAH, S.Pd., M.Pd	PEND. ANAK USIA DINI	2004059001
265.	HARDIYANTI PRATIWI, S.Pd.I., M.Pd	PEND. ANAK USIA DINI	2030058901
266.	MURNIYANTI ISMAIL, S.Pd., M.Pd.	PEND. ANAK USIA DINI	2030066501
267.	RIZKI NOOR HAIDA, S.Psi., M.Pd.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2027108502
268.	ASPIYA AZIZA, S.Pd., M.Pd.	PENGEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI	2001098601
269.	NINA NURMASARI, S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2003028804
270.	DR. M. ILHAM MASYKURI HAMDIE, M.Ag	AKHLAK TASAWUF	2008036302
271.	DRS. MUHRIN, M.Fil.I	AKHLAK TASAWUF	2018056002
272.	Rahmat Fadillah, M.H.	HUKUM	2019079601
273.	Ergina Faralita, S.H., M.H.	LEGAL DRAFTING	1105128801
274.	Husnul Khotimah, M.Ag.	ILMU PERBANDINGAN AGAMA	2024049201
275.	Riza Saputra, M.A.	PERBANDINGAN AGAMA	2125108902
276.	DRA. HJ. FAUZIAH HAYATI, M.HI	ILMU FIQIH	2021126302
277.	MARIATUL ASIAH, S.Ag., MA.	ANTROPOLOGI	2031057603
278.	Dr. Riinawati, M.Pd.	Managemen	2029018503
279.	WIWIK AGUSTINANINGSIH, S.Pd., M.Pd.	MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA	2006089001
280.	IRMA RAHMAWATI, M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2023109201
281.	SURYANDARI, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2010079001
282.	SITTI RAHMASARI, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2017049001
283.	HELDA RAHMAWATI, S.Si., M.Pd.	MANAJEMEN LABORATORIUM KIMIA	2028078902
284.	LUTFIYANTI FITRIAH, M.Pd	PENDIDIKAN FISIKA	2021049002
285.	YUSUF ASYAHRI, S.E., M.E.	PENGANTAR ILMU EKONOMI	1124029101
286.	JUAIRIAH, S.PD.I., M.HUM	MANAJEMEN PERPUSTAKAAN	2008068403
287.	FAKHRIE HANIEF, S.Th.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2007048603
288.	SYAMSUNI, S.Pd.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2008087705
289.	NAJIB IRSYADI, S.Th.I, M.Hum	ULUMUL QUR'AN	2016129001
290.	HAFIZ MUBARAK, S.Th.I., M.Pd.I	QUR'AN HADITS	2010058902
291.	DRS. FASIH, M.SI	SOSIOLOGI	2011036402
292.	DIFI DAHLIANA, S.E.I, M.E.I	EKONOMI SYARIAH	2029038502
293.	TUTI HASANAH, S.E.I., MHI	REGULASI BISNIS SYARIAH	2010128702
294.	H. SAMSUNI, S.SOS., M.AP	ADMINISTRASI & SUPERVISI PENDIDIKAN	2021046002
295.	MUKHLIS ANSHARI, S.Hum., M.Pd	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2111088301
296.	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	Bahasa Arab	2124068501
297.	ATIKA ZAHRA MAULIDA, S.H.I, M.S.I.	MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH	2013108801
298.	Muhammad Sandi Rosyadi, MA.	PERBANDINGAN AGAMA	2018069301
299.	FAQIH EL WAFI, SHI, M.S.I	FIKIH MUAMALAH	2023059003
300.	NAJLA AMALY, S.Ikom., M.Med.Kom	PUBLIC RELATION	2016079201
301.	YOKKE ANDINI, S.S., M.Pd.	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2006058102
302.	MIFTAHUL AULA SA'ADAH, S.Psi., M.Psi., Psikolog	PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN SPESIFIK	2004128701
303.	WILLY RAMADAN, S.Pd., M.S.I.	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2018048902
304.	MUSFICHIN, S.Sos.I., MA	PSIKOLOGI	2024037901
305.	MAHDIA FADHILA, M.Psi. Psikolog	PSIKOLOGI	2002088701

No	Nama	Bidang Keahlian	NIDN
306.	WIDIYA ARIS RADIANI, S.Psi., M.Psi., Psikolog	TEORI TESTING DALAM BIMBINGAN	2004128503
307.	NOOR HASANAH, S.Pd.I., MA	PSIKOLOGI AGAMA	2018128402
308.	MEYNINDA DESTIARA, S.Pd., M.Pd.	KEWIRAUSAHAAN BIOLOGI	2017129102
309.	AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.Pd., M.Pd.	BIOSTATISTIKA	2001089201
310.	HUSAINI, S.Pd.I., M.Pd.I	PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM	2021118702
311.	HURIYAH, S.Pd., M.Pd.	PEMBELAJARAN IPS SD/MI	2009099001
312.	Muhammad Fahmi Nurani, M.H.	HUKUM	2028129003
313.	Muhammad Qomaruddin, M.E.	EKONOMI ISLAM	2113038904
314.	ALI MU'AMMAR ZAINAL ABIDIN, S.S.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2009097903
315.	DRS. M. HASBY, M.Kom	TEKNOLOGI INFORMASI	2021086201
316.	FAJRANOR, S.Pd., M.Pd	MEDIA PEMBELAJARAN	2026039101
317.	MOH. IQBAL ASSYAUQI, S.Pd.I., M.Pd.	MEDIA PENGAJARAN	2006018301
318.	DR. H. ANWAR HAFIDZI, LC., MA.Hk	HUKUM ISLAM	2128078501
319.	MIFTAH FARIDH, S.H.I., MHI	HUKUM ISLAM	2006088601
320.	MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT, M.Sy	HUKUM KONTRAK SYARIAH	1128019101
321.	FAJRUL ILMI, S.Pd.I., M.Sy	HUKUM EKONOMI/BISNIS SYARIAH	2006128603
322.	H. NURIL KHASYTIN, Lc., MA	ILMU POLITIK	2025028301
323.	FAHRUDDIN, S.AB, ME	Ilmu Ekonomi	2018056002
324.	Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag	ILMU HUKUM	2004056602
325.	ELIDA MAHRIANI, S.E.I., M.M.	MANAJEMEN	2030108602
326.	NAURIATUL MUHARRAMAH, S.E.I, M.Pd.I.	MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN	2028098601
327.	RIMAYANTI, SE., M.M.	PENGANTAR MANAJEMEN	2021108701
328.	HIDAYAH NOR, S.Pd., M.Pd.	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2024068802
329.	IQBAL HAITAMI, ST., M.Eng.	PENDIDIKAN KIMIA	1114018601
330.	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	Matematika	1112029301
331.	SOVIA RAHMANIAH, S.Pd., M.Pd	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2028068901
332.	MUHAMMAD RIDHA, S.Pd., M.Pd.	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2026069201
333.	FIRQAH ANNAJIYAH MANSYOROH, M.H	ILMU HUKUM	2023099102
334.	AHDA FITHRIANI, S.H.I., MHI.	PENGANTAR STUDI ISLAM	2020068802
335.	Rahmi Yuningsih Puteri, MM		2008048602
336.	Risqiatul Hasanah, M. Sos	PIAUD	2017058701
337.	Ermalianti, M.Pd	Bimbingan Konseling	2014088802
338.	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	Pendidikan Matematika	1104058701
339.	Mayang Gadih Ranti, S.Si, M.Pd		1107088701
340.	Annisa Mahfuzah, M.H		2110029303
341.	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	SKI	2018088801

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN